

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CLIL МЕТОДА В СИСТЕМЕ РАБОТЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

В период становления нового государства в Донецкой Народной Республике идет модернизация системы образования, которое ориентируется на достижения мирового образовательного пространства.

В современном мире владение одним или несколькими иностранными языками перестало быть школьным предметом. На сегодняшний день дети в первую очередь должны изучать язык, как средство познания мира. Иностранный язык в современной педагогике, это способ получения новых знаний неограниченных лишь лингвистической областью. Владение английским языком в различных областях деятельности является важным фактором социально-культурного и экономического прогресса населения, и становится нормой для молодого поколения.

Если в начал 2000-х знание языка было бонусом для абитуриентов и молодых специалистов, то на сегодняшний день свободное владение языком на уровне А1, А2 является нормой.

Все больше новых концепций развития образования появляются в педагогике. Языковое образование приобретает исключительно важное значение в современных условиях.

Актуальность данной статьи состоит в том, что в настоящее время изучение иностранных языков направлено на формирование коммуникативной, информационной и социокультурной компетенций современного школьника. Это, в свою очередь, организует подготовку будущих кадров, которые будут способны к взаимодействию в современном поликультурном мире с помощью знания иностранного языка как средства общения.

В период модернизации образования в Донецкой Народной Республике особое внимание стоит уделить формированию такого свойства личности как профессиональная мобильность. Из опыта трудоустройства выпускников школы заметили, что знание иностранного языка увеличивает их конкурентоспособность на рынке труда. Это в свою очередь способствует международной мобильности в рамках культурной, научной, политической и предпринимательской деятельности. Необходимость внедрения инновационных методик в процесс обучения на современном этапе занимает приоритетное место в образовательном процессе. Одним из применяемых методов преподавания иностранного языка является предметно-языковое интегрированное обучение (Content and Language Integrated Learning – CLIL), которое позволяет применять знания любого учебного предмета при изучение

иностранный язык [6, с. 269]. Таким образом, расширяется общеобразовательное пространство школьника в рамках урочной и внеурочной деятельности. Данная методика подразумевает новый подход к обучению языку и способна оказать влияние на формирование необходимых жизненных компетенций у учащихся.

Разработка теории интегрированного предметно-языкового подхода началась в 1990–2000-е гг. Основателем данной теории считается D. Marsh. Основой теории CLIL является метод четырех «С», который предложил D. Coyle [8, с. 24]. Первая практика внедрения данного подхода прослеживается в образовательных учреждениях стран Прибалтики, Финляндии, Нидерландов, Испании, Великобритании и Канады. В России в 40–60-ые годы 20 века уже было распространено преподавание предметов на иностранных языках в образовательных учреждениях и институтах. В своей диссертации С.А. Володина исследовала педагогические и психологические проблемы преподавания географии на иностранном языке [2, с. 12]. Методика обучения химии на иностранном языке в основной школе была разработана Е.С. Павловой [6, с. 269]. Теорию билингвизма, с помощью которой можно развивать когнитивные способности занимались отечественные ученые, такие как В.А. Артемова, Э.С. Аветисян, Б.В. Беляев, Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, А.А. Леонтьев, Л.Л. Салехова, С.К. Шаумян, Л.В. Щерба, А.И. Яцикевичюс, А.Б. Ярмоленко. Они настаивали на том, что внутренние когнитивные процессы связаны с развитием второго языка [4, с. 23].

Сам термин Content and Language Integrated Learning (CLIL) был введен в 1994 г. Дэвидом Маршем (David Marsh), который работал в области многоязычного образования.

Цель статьи расширить знания педагогов иностранного языка об использовании метода CLIL на уроках и показать возможность его практического применения в общеобразовательных организациях.

CLIL интегрирует способы обучения иностранному языку с использованием знаний по предметам учебного плана. В основе метода лежит принцип 4 С.

- CRITICAL THINKING (критическое мышление) – формирование умений и навыков нахождения решений выхода из сложных ситуаций.
- CONTENT (содержание) – развитие знаний, умений, навыков в предметной области.
- COGNITION (познание) – развитие познавательных и мыслительных способностей, которые формируют общее представление о каком-либо предмете и культуре в целом.
- COMMUNICATION (общение) – использование иностранного языка при обучении, при этом изучая как им пользоваться.

Учебную деятельность по методике CLIL на уроках английского языка следует реализовывать на основании следующих рекомендаций:

- каждое занятие планировать и организовать, соблюдая принципы 4 С (Content/Communication/Cognition/Culture);
- на каждое занятие учителю необходимо четко формулировать цели, прогнозировать результаты обучения, выбирать методы, составлять критерии оценивания;
- перед погружением в иноязычную среду необходимо проводить warmup activity или ice-breaker;

- каждый урок необходимо доводить до стадии *fluently speaking*;
- сам учитель должен систематически проводить самоанализ своих занятий с учетом интеграции предметов;
- в практике учителя должно использоваться поддерживающее оценивание, способствующее повышению мотивации школьника к изучению языка и альтернативные формы оценивания с учетом индивидуальных способностей учащихся;
- каждый урок необходимо проводить этап рефлексии;
- для использования на уроке необходимо подбирать качественные материалы, использовать средства наглядности, аутентичные тексты.

Метод CLIL можно отнести к активным методам обучения. При использовании данного метода педагоги выступают в роли тьютора. Весь процесс работы на занятиях и получение знаний учащимися должен проходить самостоятельно. Использование содержания любого учебного предмета на уроках иностранного языка способствует повышению профессиональной компетентности учителя, и способствуют развитию творческого и критического мышления у учащихся.

Цель статьи показать преимущество метода CLIL как нового направления в преподавании иностранного языка, которое позволяет сочетать изучение английского языка с привлечением знаний другого предмета. Данный метод способствует увеличению лексического запаса и снимает языковой барьер школьника. Вследствие этого расширяется образовательное пространство, что в свою очередь, способствует повышению мотивации к изучению языка.

CLIL (Content and Language Integrated Learning или предметно-языковое интегрированное обучение) одна из наиболее распространенных в системе образования инноваций. Другими словами – это изучение английского или любого другого иностранного языка с помощью привлечения различных предметов, таких как математика, история, химия, физика.

Конечно, говорить о полном изучении химии, физики или других школьных дисциплин на английском языке в рамках работы общеобразовательной школы не имеет смысла. Однако введение элементов CLIL, например, несложный химический опыт для отработки исчисляемых и неисчисляемых существительных или урок исторической направленности для отработки Past Simple показывают повышение интереса и мотивации как среди учащихся начального звена, так и среди учащихся среднего и старшего звена. А интерес и мотивация в свою очередь являются основополагающими моментами, когда идет речь о результативности.

Во время изучения каждой темы в рамках школьной программы на всех этапах можно говорить о CLIL элементах. Например, в процессе изучения названия цветов во втором классе можно использовать опыт по смешиванию цветов. Самое главное даже на ранних этапах изучения языка с использованием CLIL – максимально уменьшить *teacher`s talking time* (время говорения учителя) и увеличить *students` talking time* (время говорения ученика). Для этого на ранних этапах необходимо максимально задействовать *baby talk* (детское говорение), в основе которой лежит максимально частое проговаривание и повторение учащимися необходимых

лексических единиц. Например, названий цветов: It`s red. Is it red? No, it is not red (это красный. Это красный? Нет, это не красный). Использование хоровой работы, использование команд Show me, touch, point. Таким образом учащиеся легче и с более повышенным интересом выходят на самостоятельное говорение, что и есть конечным результатом любого этапа обучения языку. Когда речь идет о раннем этапе обучения языку с использованием CLIL, уместно говорить о применении realia – учитель максимально близко подводит учащихся к реальной жизненной ситуации, использует игровые наборы еды, мебели, животных.

На этапе более продвинутого обучения языка основная задача CLIL – вывести детей на этап proceduralization в виде free practice (свободного диалога– беседы без схемы или структуры). Например, во время изучения темы «Еда» в 7 классе целесообразно провести урок приготовления салатов, где дети проговаривают все этапы приготовления. Просят друг у друга кухонные принадлежности, спрашивают совета, после пробуют, делятся мнением Healthy или unhealthy этот салат.

Также CLIL метод можно использовать на любом этапе обучения с целью развития социокультурной компетенции, без которой невозможно изучение любого языка. Речь идет о праздниках и традициях страны изучаемого языка. Например, Halloween. Знакомим детей с традиционными выражениями ‘trick or treat’, изготавливаем из тыкв jack-or-lantern. На День Благодарения говорим о традициях и изготавливаем из еды символ этого праздника – индейку. Одной из наиболее инновационных форм работы во время таких мероприятий являются квесты, когда ученики преодолевают препятствия с целью получения желаемого результата. При этом все, что делаем обязательно проговариваем на английском языке, тем самым создавая искусственную англоязычную среду и погружение в язык.

Также, говоря о CLIL на уроках в общеобразовательных школах, не стоит забывать об играх: активные, настольные, командные, нейроигры, ролевые. Наиболее эффективные в рамках CLIL это конечно ролевые игры, когда учащиеся находятся в определенной ситуации.

Говоря о внеурочной или внеклассной деятельности с использованием CLIL, говорить о «Британской школе» или “British school”. На данный момент это один из самых инновационных и широко используемых форматов работы. Каждое занятие в British school имеет свое расписание, состоящее из нескольких уроков, которые проводятся на английском языке. Например: Химия, Литература и ИЗО. Одним из основополагающим принципов работы в Британской школе является практичность поданного материала. В конце каждого урока необходимо подводить итоги изученного. Естественно, на таких уроках происходит полное погружение в иноязычную среду.

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что обучение иностранному языку в школе может с большим успехом проводиться с опорой на интегрированный предметно-языковой подход, направленный на формирование языковой компетенции учащихся.

Экспериментальная работа, проведенная на базе МОУ «Школа № 21 города Донецка», показывает результативность обучения иностранному языку на основе CLIL метода.

Учащиеся показывают высокий уровень сформированности языковой компетенции и повышенный уровень мотивации к изучению английского языка.

Литература

1. Абилов А.М. Содержание методологии CLIL. Сборник статей. URL: <https://clck.ru/Ykcti> (дата обращения 27.04.2021).
2. Обучение на билингвальной основе как компонент углубленного языкового образования [Текст] / Н. Д. Гальскова [и др.] // Иностранные языки в школе. 2003. № 2. С. 12-16.
3. Предметно-языковое интегрированное обучение в 7–9 классах средней школы. Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) URL: <https://clck.ru/YkcpL> (дата обращения 27.04.2021).
4. Салехова Л.Л. Билингвизм и мышление [Текст] : о взаимосвязи мышления и речи в контексте билингвал. изучения математики. М.: LAMBERT, 2013. 68 с.
5. Селевко Г.К. Технологии развивающего образования. М.: НИИ шк. технологий, 2005. 192 с.
6. Чусяева Е.А. Content and language integrated learning – Интегрирование преподавания иностранного языка и других учебных дисциплин // «...И помнит мир спасенный...»: сб. науч. тр. по итогам Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию Победы в Великой Отечеств. войне, 20 апр. 2015 г., г. Саратов : в 2 ч. / Саратов. социал.-экон. ин-т ; отв. ред. Н. С. Яшин. Саратов, 2015. Ч. 1. С. 269-270.
7. Щерба Л.В. Преподавание иностранных языков в средней школе [Текст] : общ. вопр. методики / Л. В. Щерба ; под ред. И. В. Рахманова. М. : Высш. шк., 1974. 112 с.
8. Coyle D, Hood P., Marsh D. CLIL: Content and language Integrated Learning. Cambridge : Cambridge University Press, 2010. 170 p.